

INGLIZ TILIDA SO'Z BIRIKMALARI, ULARNING KOMMUNIKATIV TAHLILI**Rustamova Latofat****QarDU, lingvistika kafedrası o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.14049825>**

Annotatsiya. Ushbu maqola so'z birikmalarining tushunchasi, turlari, samarali muloqotdagi ahamiyati hamda til o'rganish va o'qitishga ta'sirini o'rganadi. Maqolada so'z birikmalarining lug'at boyligini oshirishdagi muhimligi muhokama qilinadi va o'rganuvchilar duch keladigan qiyinchiliklarni yengib o'tishda samarali o'qitish usullari taqdim etiladi. So'z birikmalarining kommunikativ tahliliga urg'u berish orqali, ushbu maqola ularning tabiiy va samarali til qo'llanishini rivojlantirishdagi muhim rolini ko'rsatib berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: so'z birikmalari, kommunikativ tahlil, lug'at boyligini oshirish, til o'rganish, ravon nutq, madaniy tushuncha.

Аннотация: В данной статье исследуется понятие коллокаций, их типы, значимость в эффективной коммуникации, а также их влияние на изучение и преподавание языка. В ней обсуждается важность коллокаций в усвоении лексики и представлены эффективные стратегии обучения с учетом трудностей, с которыми сталкиваются учащиеся. Акцентируя внимание на коммуникативном анализе коллокаций, данная статья стремится подчеркнуть их ключевую роль в развитии естественного и эффективного владения языком.

Ключевые слова: коллокации, коммуникативный анализ, усвоение лексики, изучение языка, беглость речи, понимание культуры.

Annotation: This article explores the concept of collocations, their types, significance in effective communication, and implications for language learning and teaching. It discusses the importance of collocations in vocabulary acquisition and presents effective teaching strategies while addressing challenges faced by learners. By emphasizing the communicative analysis of collocations, this article aims to highlight their essential role in fostering natural and effective language use.

Keywords: Collocations, communicative analysis, vocabulary acquisition, language learning, fluency, cultural understanding.

Kirish

So'z birikmalari ingliz tilida juda muhim ahamiyatga ega rga bo'lib, odatda tez-tez birga keladigan so'zlardan tuziladi. Masalan: make a mistake, have a breakfast, white car. Tilning boyligi va sofligini ko'rsatish uchun ingliz tili o'rganuvchilari uchun so'z birikmalarini o'rganish va ularni kommunikativ jarayonda qo'llash zarurdir. Xo'sh aslida so'z birikmalari nima?

Yuqorida ta'kidlanganidek tez-tez birga keladigan so'zlar juftliga yoki guruhi ingliz tilida so'z birikmalarini hosil qiladi. Ular grammatik strukturasi qarab turlicha kategoriyalarga bo'linishi, mumkin:

Fe'l+Ot= make a decision, give a hand

Sifat+Ot= dark night, big bag

Ot+fe'l= water boils, time flies

Fe'l+ravish=speak fast, think thoroughly

Ravish+Sifat=totally different, absolutely gorgeous.

Yuqoridagi soʻz birikmalarining hosil boʻlishi shunchaki tasodifiy emas. Ular ingliz tili ona tili boʻlgan soʻzlovchilar tomonidan ichki sezgilarga xos tarzda qoʻllaniladi (Lewis, 2000).

Soʻz birikmalarining muloqotdagi ahamiyati

Har bir tilning kommunikatsiya jarayonida oʻziga xos jihatlari boʻlgani singari ingliz tili ham bu asnodan holi emas. Zero soʻz birikmalari tilning muhim ahamiyatga molik qismi boʻlib, ular muloq jarayonida quyidagilarni oshirish uchun xizmat qiladi:

1. Ravonlik va tabiiylikni oshirish uchun. Soʻz birikmalaridan foydalanishning eng asosiy foydalaridan biri shundan iboratki, ular yozma va ogʻzaki nutqdagi ravonlikni va tabiiylikni boyitishga xizmat qiladi. Mahalliy soʻzlashuvchilar tomonidan eng koʻp uchraydigan holat bu soʻz birikmalari tashiydigan taʼsirchan maʼnoga ishonishdir. Sababi “strong coffee” birikmasi “powerful coffee” birikmasiga qaraganda ancha tabiiy va taʼsirchanligidir. (Biber et al., 1998)
2. Tushunuvchanlikni taʼminkash uchun. Matn mazmunini kontekstda dalillar bilan keltirish orqali soʻz birikmlari ularning tushunuvchanligini oshirishda ham yordam beradi. Til oʻrganuvchilari oʻzlariga tanish ibora yoki birikmalarga duch kelishsa, ular osonlik bilan ushbu birikmalar maʼnosini anglashadi. Sababi, baʼzi iboraviy soʻz birikmalarini soʻzma-soʻz tarjima qilgandan koʻra umumiy maʼnoga qarab tarjima qilish tushunuvchanlikni oshirishga yordam beradi va aynan mana shu maʼnoga qarab tarjima qilish soʻz birikmalari tomonidan anglashiladi. Masalan: “once in a blue moon” iborasini soʻzma-soʻz tarjima qilganda u anglatgan maʼno toʻliq ifodanlanmasligi mumkin. Ammo “I see him once in a blue moon”. Gapida ushbu ibora kamdan kam maʼnosida kelayotgani yaqqol maʼlum (McCarthy & O’Dell, 2005).
3. Madaniyatlar almashinuvi uchun. Lingvistik maʼnodan tashqari, soʻz birikmalari ingliz tili ona tili boʻlmagan soʻzlovchilar anglamaydigan madaniy maʼnolarni ham tashish uchun xizmat qiladi. Masalan “kick the bucket” yoki “spill the beans” iborasi ingliz tilida soʻzlashuvchi mamlakatlar aholisi toʻliq tushunadigan madaniy kontekstga egadir (Sinclair, 1991).

Soʻz birikmalarining til oʻrganishdagi ahamiyati

Koʻpgina ilmiy tadqiqodlar shuni koʻrsatadiki, Soʻz birikmalari til oʻrganuvchilarning lugʻat boyligini sezilarli darajada oʻstiruvchi vosita ham hisoblanadi. Soʻzlarni yakka holda eslab qolishdan koʻra, ularni maʼlum bir kontekst orqali umumiy maʼnosini yodlash va tushunish osonroqdir (Nation, 2001). Bunday usullardan foydalanish esatil oʻqitishda leksikal yondashuvni talab qiladi.

Soʻz birikmalari va ularni oʻqitish strategiyalari

Soʻz birikmalarini oʻrgatishning samarali strategiyalariga quyidagilar kiradi:

Kontekstga asoslangan taʼlim: Soʻz birikmalarini mazmunli vaziyatlarda taqdim etish oʻquvchilarga ulardan foydalanishni tushunishda yordam beradi.

Korpusdan foydalanish: Korpuslar oʻquvchilarga turli janrlarda soʻz birikmalarining haqiqiy qoʻllanilish misollarini koʻrish imkonini beradi (Reppen & Simpson, 2010).

Amaliy mashgʻulotlar: Oʻquvchilarni boʻshliqlarni toʻldirish mashqlari yoki moslashtirish topshiriqlari kabi faoliyatlarga jalb etish ularning soʻz birikmalari qonuniyatlari haqidagi tushunchalarini mustahkamlaydi.

Baholash va fikr-mulohaza

O'quvchilarning so'z birikmalari haqidagi bilimlarini baholash ularning umumiy til bilish darajasi to'g'risida ma'lumot beradi. O'qituvchilar o'quvchilarning so'z birikmalaridan to'g'ri foydalanish qobiliyatini baholash va ularning ko'nikmalarini oshirish uchun shakllantiruvchi baholashlardan foydalanib, fikr-mulohaza bildirishi mumkin (Hunston, 2002).

So'z birikmalarini tushunishdagi qiyinchiliklar

Ularning ahamiyatiga qaramay, o'quvchilar ko'pincha so'z birikmalarini o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch keladi:

Xabardorlikning yetishmasligi: Ko'plab o'quvchilar muloqotda qiyinchiliklarga duch kelmaguncha so'z birikmalarining ahamiyatini anglamaydilar.

Haddan tashqari umumlashtirish: O'quvchilar o'z ona tillaridagi qoidalarni ingliz tilidagi so'z birikmalariga noto'g'ri qo'llashlari mumkin.

Idiomatik iboralar: Ba'zi so'z birikmalari idiomatik bo'lib, mantiqiy qonuniyatlarga bo'ysunmaydi, bu esa ularni o'rganishni qiyinlashtiradi (Firth, 1957).

Ushbu muammolarni hal qilish uchun o'qituvchilar so'z birikmalari qoliplari bo'yicha aniq ko'rsatmalar berishga e'tibor qaratishlari va keng ko'lamli o'qish hamda tinglash amaliyotini rag'batlantirishlari lozim.

Xulosa

So'z birikmalarining kommunikativ tahlili ularning ingliz tilidagi muloqotda ravonlikni, tushunishni va madaniy anglashni oshirishdagi muhim rolini ko'rsatadi. Ushbu so'z birikmalarining ahamiyatini anglagan holda til o'rganuvchilar og'zaki va yozma nutqda o'z mahorati va ifoda qobiliyatini oshirishlari mumkin.

Pedagoglar so'z birikmalarini o'qitishning samarali usullarini o'rganishda davom etar ekan, kontekstga asoslangan o'quv tajribalarini kiritish o'quvchilarda chuqurroq tushunishni shakllantirish uchun juda muhim bo'ladi. Natijada, so'z birikmalarini o'zlashtirish o'quvchilarga turli xil vaziyatlarda yanada tabiiy va samarali muloqot qilish imkoniyatini beradi.

References:

1. Biber, D., Conrad, S., & Reppen, R. (1998). *Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use*. Cambridge University Press.
2. Firth, J.R. (1957). A Synopsis of Linguistic Theory 1930-1955. In *Studies in Linguistic Analysis*, edited by F.R. Palmer, 1-32. Oxford: Blackwell.
3. Hunston, S. (2002). *Corpora in Applied Linguistics*. Cambridge University Press.
4. Lewis, M. (2000). *Implementing the Lexical Approach: Putting Theory into Practice*. Hove: Language Teaching Publications.
5. McCarthy, M., & O'Dell, F. (2005). *English Vocabulary in Use: Upper-intermediate*. Cambridge University Press.
6. Nation, P. (2001). *Learning Vocabulary in Another Language*. Cambridge University Press.
7. Reppen, R., & Simpson, R. (2010). "Collocation." In *The Handbook of Applied Linguistics*, edited by Alan Davies and Catherine Elder, 123-145. Wiley-Blackwell.
8. Sinclair, J. (1991). *Corpus, Concordance, Collocation*. Oxford: Oxford University Press.